

ADVANCE SOCIAL SCIENCE ARCHIVE JOURNAL

Available Online: <https://assajournal.com>

Vol. 3 No. 01, Jan-March (2025). Page#.2241-2247

Print ISSN: [3006-2497](https://doi.org/10.5281/zenodo.19826612) Online ISSN: [3006-2500](https://doi.org/10.5281/zenodo.19826612)

Platform & Workflow by: Open Journal Systems

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19826612>

EXPLORING THE USE OF MULTIMODALITY LINGUISTIC MODAL FOR SINDHI LANGUAGE TEACHING: A CASE STUDY OF SIBA, GCE, AND SLA TEACHING CENTER SUKKUR

سنڌي ٻولي تدریس لاءِ ”گهڻ رنڱي لسانیاتی طریقی“ جي استعمال جي ڳولها
سکر آءِ بي اي، جي سي اي سکر ۽ سنڌي ٻولي اختیاري سکر مرکز جو اڀیاسی نمونو

Dr. Abdul Waheed

Associate Professor, Govt. College of Education, Sukkur

waheedkalwar@outlook.com

Abstract

This study aimed to explore existing practices, challenges, and opportunities related to incorporating multimodal strategies into Sindhi language teaching in teacher education institutions at the bachelor's program level. It also highlights areas where the Sindhi language teaching might benefit from multimodal linguistic approaches. For this study, a multiple case study approach was used. Sindhi language teachers and their students from SIBA, GCE Sukkur, and SLA Center Sukkur were selected as research participants. Semi-structured interviews and classroom observations were used for data collection. The thematic analysis technique was used to analyze the data. In addition, Multimodal composed projects on linguistic topics created by student-teachers were also examined. The findings revealed that the majority of Sindhi language teachers were using traditional teacher-centered teaching methods with written and spoken forms, in which explanatory grammar and other linguistic knowledge were being transferred, and were not useful for students to improve their speaking, reading, and writing skills. Even student-teachers were not so familiar with Sindhi phonetics and grammar. The majority of their teachers were also incapable of using modern digital pedagogies. The critical analysis of data shows examples of multimodal approaches that can be successfully integrated in Sindhi language teaching, which emphasizes the importance of embracing multimodal linguistic knowledge in Sindhi language education. This discusses the broader pedagogical implications of incorporating multimodality in Sindhi language teaching for teacher education programs in Sindh.

Keywords: Sindhi Language Teaching, Teacher Education, Linguistics, Digital Learning, Integration of Multimodal Pedagogy, Sindhi Classroom Practices, Case Study, Qualitative Research.

1. تعارف

هي اڀياس بنيادي طور استادن جي تعليم (ٽيچر ايجوڪيشن) ۾ سنڌي تدریس لاءِ روايتي ۽ جديد ملتي مڊيل تدریس جي استعمال جي جانچ تي ٻڌل آهي. هن ۾ سکر جي ٽن ادارن؛ سکر آءِ بي اي ايجوڪيشن ڊپارٽمينٽ، جي سي اي سکر ۽ سنڌي ٻولي اٿارٽي سڪيا مرکز سکر جي کيس سنڌي کڻي وئي آهي. اڀياس جو مقصد بيچلر ۽ ماسٽر سطح تي ٽيچر ايجوڪيشن جي شعبي ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تدریس لاءِ رائج طريقن جي جانچ ڪرڻ ۽ ملتي مڊيل لسانیاتی ماڊل کي لاڳو ڪرڻ جي حوالي کان لاڳاپيل طريقن ۽ آزمائش جي ڳولها ڪري حل يا سفارشون پيش ڪرڻ آهي. هي مطالعو انهن پاسن کي پڻ نمايان ڪري ٿو جن ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تدریس کي ملتي مڊل لسانیاتی طريقن مان فائدو حاصل ٿي سگهي ٿو.

سنڌي ٻوليءَ جي تدريس کي جن مختلف قسمن جي آزمائشون کي منهن ڏيڻو پيو آهي، تن مان هڪ روايتي استاد-مرڪزيت واري تعليم آهي، جنهن کي هاڻ مدي خارج تصور ڪيو وڃي ٿو. سنڌي ٻوليءَ جي تدريس کي جديد ڊجيٽل تدريسي طريقن سان ترتيب ڏيڻ جي ضرورت آهي، جهڙوڪ؛ جديد ”مُلتي مودلٽي لسانياتي ماڊل، جنهن کي خاص ڪري انگريزي ٻوليءَ جي تدريس لاءِ، ڪاميابيءَ سان استعمال ڪيو پيو وڃي.

گهڻ-رنگائي ۽ گهڻ-رنگو تدريسي طريقو (Multimodality & Multimodal Pedagogy)

معنويت جوڙڻ لاءِ ڪميونيڪيشن يا رابطي جي مختلف نمونن جهڙوڪ: لکت (Text)، بصري (Visual)، زباني (Oral) ۽ لساني وغيره جي استعمال کي انگريزي اصطلاح ۾ ملٽي مڊيلٽي سڏجي ٿو. (01) ان کي سنڌيءَ ۾ گهڻ-رنگائي چئي سگهون ٿا. ايئن ملٽي مڊيل پيداڪاجي يا گهڻ-رنگي تدريس ٻولي سکيا جو هڪ اهڙو طريقو آهي جنهن ۾ رابطي جي مٿين صورتن يا نمونن کي گڏيل طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. ملٽي مڊيل اسمن جون ٻئي صورتون ٿين ٿيون يعني، ڇپيل ۽ ڊجيٽل صورت. جهڙوڪ؛ پوسٽر، بروشر، ڊجيٽل رانديون، اي اسٽوري، شارٽ ويڊيو، آڊيو، ڊاڪومينٽري وغيره. اهڙيءَ طرح اها روايتي ڳالهائيل ۽ لکيل صورت کان مختلف آهي.

ڊجيٽل ٽيڪنالاجيءَ جي ترقيءَ سان گڏ تعليمي ميدان ۾ به ملٽي مڊيل ڪمپوزنگ جو استعمال وڌندو پيو وڃي. پروفيسر ميري ڪيلينز جي بقول،

”نوجوان سکندڙ اڄوڪي ملٽي مڊل دنيا ۾ پيدا ٿيا آهن، کين گهڻا ڊجيٽل ذريعا ميسر آهن. اسان تعليمدانن لاءِ مسئلو آهي ته سندن گهر توڙي ٻين هنڌن جي ڪرت ۽ اسڪولن جي پڙهائيءَ واري انداز کي ڪيئن هڪ ڪريون؟ ضروري آهي ته مختلف ڊجيٽل نمونن کي تعميري ۽ مشغولي انداز سان ڪلاس روم ۾ آڻيون.“ (02)

سنڌي ٻولي سکيا لاءِ به ساڳيو مسئلو درپيش آهي جو سنڌي پڙهندڙ شاگرد به اسڪرين جو هيراک آهي.

روايتي ۽ ملٽي مڊيل تدريس جو تقابلي جائزو

روايتي تدريس ڳالهائيل ۽ لکيل صورتن سان استاد مرڪزيت واري (Teacher Centered) ٿئي ٿي، جيڪا نسبتاَ سان ۽ گهٽ اثرائتي هوندي آهي. هن ۾ شاگرد دلچسپي ۽ ڌيان گهٽائي ويهن ٿا. انهن جي تعميري ۽ مشغولي انداز ۾ سکيا ڪونه ٿي ٿئي. ٻين مضمونن جي ڊجيٽل تعليم واري ماحول جي پيٽ ۾ روايتي انداز سان ٻولي تعليم کين غير دلچسپ ۽ غير اهم لڳي ٿي. پر پوءِ به هٿ وس اسان رسائيءَ ڪارڻ عام طور ان کي ئي ترجيح ڏني ويندي آهي. ٻئي پاسي ملٽي مڊيل گهڻ-رنگي تدريس گهڻين شڪلين صورتن سان شاگرد-مرڪزيت واري (Student-Centered) هئڻ ڪري دلچسپ، تعميري ۽ مشغول رکندڙ هوندي آهي. پر اها ڊجيٽل مهارتن ۽ ذريعن جي گهرجائو هئڻ سان گڏ خرچائو به آهي تنهنڪري اڪثر غير ترجيحي ۽ غير فعال بڻجي وڃي ٿي.

گهڻ-رنگي تدريس ۽ گهڻ-قسمي ذهانت جو نظريو (Theory of Multiple Intelligences and Multimodal Pedagogy)

ملٽيپل انٽيليجنس يا گهڻ-قسمي ذهانت جي نظريي مطابق ماڻهن وٽ هڪ نه پر مختلف قسم جون ذهانتون آهن جهڙوڪ؛ لسانياتي، منطقي-رياضياتي، بصري، موسيقي، سماجي، شخصي، قدرتي ۽ وجوديتي. (03) گهڻ-رنگي تدريس مطابق ماڻهو ڪميونيڪيشن جي مختلف طريقن جهڙوڪ لساني، بصري، صوتي، اشاري ۽ فضائي عنصرن ذريعي سکي ٿا. هن ۾ رابطي جي مختلف ڇپيل ۽ ڊجيٽل اسمن يا نمونن کي گڏيل طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. جهڙوڪ؛ پوسٽر، بروشر، رانديون، ڊجيٽل اسٽوري، شارٽ ويڊيو، ڊاڪومينٽري وغيره. مٿيان ٻئي اصطلاح لاڳاپيل آهن. ٻئي نظريا ڄاڻائڻ ٿا ته ماڻهو ڪيترن ئي طريقن سان سکي ٿا. تنهن ڪري ٻئي سفارش ڪن ٿا ته تدريس ۽ سکيا جي عمل کي انهن مختلف ذهانتن ۽ طريقن کي پورو ڪرڻ لاءِ ترتيب ڏنو وڃي.

2. اڳوڻي ڪم جو جائزو (Literature Review)

دنيا ۾ لساني تعليم لاءِ ملٽي مڊيل تدريسي طريقن جي استعمال تي ڪافي تحقيق ٿي آهي. ملٽي مڊيلٽي جو اصطلاح 1990 جي ڏهاڪي ۾ گهڙيو ويو ۽ هاڻ تعليمي ميدان ۾ گهڻو استعمال ٿي پيو. ان کي لٽريسيءَ جي پراڻي تصور جي متبادل طور ڏنو پيو وڃي.

سنڌي تعليم ۾ اهو اصطلاح نئون آهي ۽ اڳ ان جي استعمال تي ڪوبه اڀياس ڪونه ٿيو آهي. البت ٻولي سکيا تي سنڌيءَ ۾ چند ڪتاب ڇپيل آهن جيڪي هاڻ پراڻا ۽ مدي خارج ٿي چڪا آهن. جديد تدريسي طريقن تي مواد جي کوٽ آهي. بي ايد

آنر لاءِ پاڪستان ريڊنگ پراجيڪٽ (بي آر پي) پاران جوڙايل ڪورس گائيڊ ”سنڌي تدريس“ موجود آهي جيڪو هائر ايجوڪيشن ڪميشن پاران منظور به ٿيل آهي. () اهو تقابلي طور بهتر ۽ سرگرمين پريو آهي پر ملٽي مڊيل هدايتن وارو نه آهي. سنڌي تدريس ۽ سکيا لاءِ هڪ جديد ملٽي مڊيل ڪورس گائيڊ جي ضرورت آهي. (04)

3. تحقيقي طريقي ڪار (Research Methodology)

تحقيق لاءِ مختلف اڀياسي نمونن (Case Studies) واري طريقي کي استعمال ڪندي، سکر آءِ بي اي ٽيچر ايجوڪيشن ڊپارٽمينٽ، گورنمينٽ ڪاليج آف ايجوڪيشن سکر ۽ سنڌي لنگئيج اٿارٽي سکر مرڪز ۾ پڙهندڙ سنڌي ٻوليءَ جي چونڊ شاگرد-استادن ۽ سندن تربيتڪارن کي اڀياس جي ڄاڻ ڏيندڙ طور چونڊيو ويو. استادن جا انٽرويو ۽ ڪلاس روم جا مشاهدا ڪرڻ ۽ فيلڊ نوٽس جا طريقا معلومات (Data) گڏ ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا ويا. ٻيٽا جو تجزيو ڪرڻ لاءِ موضوعي تجزيي (Thematic Analysis) جي حڪمت عمليءَ جو استعمال ڪيو ويو. ان کان سواءِ، شاگرد-استادن پاران تيار ڪيل لسانياتي موضوعن تي ملٽي مڊيل ڪمپوزنگ منصوبن جو پڻ جائزو وٺي ڏنو ويو ته انهن مختلف سونپيل ڪمن کي ڪيئن پورو ڪيو.

3.1 تحقيقي سوال:

- ڇا سنڌي پڙهائڻ لاءِ ملٽي مڊيل طريقو ڊيجيٽل ذريعن سان اختيار ڪري سگهجي ٿو؟
- ڄاڻايل تنهي ادارن ۾ سنڌي تدريس جي روايتي توڙي ملٽي مڊيل پيداگاجيءَ جي حوالي کان صورتحال ڪهڙي آهي؟
- روايتي تدريسي طريقي جي ڀيٽ ۾ ملٽي مڊيل طريقي جي اثرائتي هئڻ بابت استادن ۽ شاگردن جي راءِ ڪهڙي آهي؟
- ڇا استاد ۽ شاگرد سنڌيءَ ۾ ڊيجيٽل ڪمپوزنگ جي مهارت رکن ٿا؟ ۽ انهن پاران جوڙيل ڊيجيٽل منصوبا ڪيترا ڪارگر آهن؟

4. تجزياتي نتيجا (Results)

اڀياسي نموني طور جانچ هيٺ آيل ٽن ادارن بابت گڏ ڪيل معلومات جو تجزيو هيٺ پيش ڪجي ٿو. سکر آءِ بي اي ايجوڪيشن ڊپارٽمينٽ ۾ مڪيا طور آرلي چائلڊ (E.C) ڊپلوما ۽ بي ايڊ آنرز جا پروگرام هلندڙ آهن. اي سي پروگرام ۾ سنڌي سبجيڪٽ شامل ٿي ڪونهي! بي ايڊ جي ٻين سيمسٽر ۾ سنڌي ڪنٽينٽ ۽ پيداگاجي گڏائي پڙهائي وڃي ٿي! (جڏهن ته ساڳي پروگرام جي اسڪيم آف اسٽڊيز ۾ اهي پهرين ۽ ٽين سيمسٽر ۾ ڌار ڌار رکيل آهن) اتي 30 شاگرد آهن، ۽ هڪ اسسٽنٽ پروفيسر استاد مقرر آهي، جنهن جي انگلش لنگئيجس ۾ ايم فل سان گڏ سنڌي لٽريچر ۾ ايم اي پڻ ٿيل آهي. هن ٻڌايو ته ”سنڌي تدريس“ جي ڪلاس ۾ مختلف حڪمت عمليون ۽ سرگرميون جهڙوڪ؛ گروپ ورڪ، پيئر شيئر، بحث مباحثو، سوال ۽ جواب، هيڊ آئوٽ ريڊنگ وغيره ڪرايون وينديون آهن. گڏوگڏ ٽيڪنالاجيءَ جي استعمال جا مختلف طريقا جهڙوڪ؛ پاورپوائنٽ پريزينٽيشن، شارٽ ويڊيو، واٽس ايپ، پيڊليڊ وغيره به استعمال ۾ اچن ٿا.

هن موجب، شاگرد سنڌي پڙهڻ ۽ لکڻ جي مهارت ۾ ڪمزور آهن. انهن ۾ ڊيجيٽل سنڌيءَ جي استعمال لاءِ دلچسپي آهي پر اهڙي مهارت ڪونهين. سندن موبائيل ۾ سنڌي ڪي بورڊ آهي پر ڪمپوزنگ ڪون ٿي اچين. جيتوڻيڪ اتي عام گفتگو يا رابطي جي زبان سنڌي به آهي پر عام نفسيات ۽ ڪلچر سنڌي پڙهڻ کي اختيار ڪرڻ وارو نه آهي. اسان کي مشاهدو ٿيو ته ڪي شاگرد-استاد ۽ سندن تربيتڪار ڊيجيٽل سنڌي ڪمپوزنگ جي مهارت رکن ٿا. اڪثر شاگرد اڃان به معنويت جي اظهار لاءِ رڳو ڳالهائڻ ۽ لکيل مواد تي پاڙن ٿا. اميجز يا تصويرون رڳو مشغول رکڻ ۽ محظوظ ڪرڻ جي مقصد سان استعمال ڪيا وڃن ٿا.

هڪ ريسرچ شرڪتڪار جو رايو هو ته، ملٽي مڊيل طريقو تدريس ۾ پاورپوائنٽ، صوتياتي چارٽ، آنلائن ڊڪشنرين، آڊيو ڪلپ، ويڊيو، تصويرون ۽ تحريري مواد تي ٻڌل آوازي مشقن وغيره جو استعمال شاگردن ۾ لفظي ذخيرو، لفظي بناوت ۽ لفظن جا اچار درست ڪرڻ ۽ پڙهڻ ۾ رواني پيدا ڪرڻ ۾ مددگار ٿئي ٿو. ٻئي پاسي انهن به آهي ته اميجز وغيره کي ان وقت استعمال ڪجي جڏهن شاگرد تحريري مواد استعمال ڪرڻ جي مزاج جو نه هجي.

گورنمينٽ ڪاليج آف ايجوڪيشن (جي سي اي) سکر ۾ هلندڙ بي ايڊ آنرز جي پهرين سيمسٽر ۾ سنڌي ڪنٽينٽ ۽ ٽين سيمسٽر ۾ ”سنڌي تدريس“ جا مضمون اختيار ڪيا آهن، جن ۾ 80 کان مٿي شاگردن کي 03 استاد پڙهائڻ پيا. هتي پهرين سيمسٽر ۾ سنڌي ڪنٽينٽ جو مضمون روايتي انداز سان گهڻي ڀاڱي ليڪچر واري طريقي سان پڙهائي پيو. ٽين سيمسٽر ۾ ”سنڌي تدريس“ جي مضمون جي تعليم سرگرمين واري انداز سان ٿئي پئي. هڪ استاد پاران مختلف سرگرميون جهڙوڪ؛ گروپ ورڪ،

پيئر شيئر، ريڊنگ هيڊ آٽ، چگسا، پريزيٽيشن وغيره ڪرايون پئي ويون. ملٽي گهڻ-رنگي تدريسي طريقي جو استعمال پڻ عملي طور هڪ حد تائين ٿيو پئي. بجليئل اسمن جي مختلف صورتن جهڙوڪ؛ اميجز، آڊيو، وڊيو، پاورپوائنٽ پريزيٽيشن، واٽس ايپ گروپ وغيره جو به استعمال ڪيو پئي ويو. شاگرد سندن مشقن يا پيشڪشن ۾ رڳو لکڻ ۽ ڳالهائڻ کي ترجيح ڏين ٿا جو وٽن سنڌي ڪمپوزنگ جي مهارت ڪونه هئي ۽ ظاهر آهي ته بجليئل منصوبا ٺاهڻ ۾ گهڻي محنت به گهربل هوندي آهي. انهن مان رڳو چئن شاگردن ۽ سندن هڪ استاد وٽ سنڌي ڪمپوزنگ جي مهارت آهي. استادن جي راءِ ۾ ڪاليج جو مجموعي لساني ڪلچر اڪثر سنڌي اختيار ڪرڻ ڏانهن نفسياتي لاڙو رکندڙ آهي. اداري ۾ گهربل بجليئل ذريعا موجود آهن. شاگرد بجليئل سنڌي تدريسي جي استعمال ۾ دلچسپي رکن ٿا. انتظامي نگراني ۽ شخصي احساس زمينداري هجي ته سنڌي تدريسي جو نئون طريقو ڪاميابيءَ سان لاڳو ٿي سگهي ٿو. سنڌي ٻولي اختياري سڀيا مرڪز سکر ۾ خانگي اسڪولن جي سنڌي پڙهائيندڙ استادن جي تربيت لاءِ هڪ مهيني جو سرٽيفڪيٽ ڪورس ڪرايو پيو وڃي. هن تحقيق جي وقت اُتي هلندڙ ٻين بينچ ۾ 15 شاگرد ۽ هڪ تربيتڪار هو. تربيتڪار (خود محقق) سنڌيءَ ۾ پي ايڇ ڊي پروفيسر آهي. سکر آءِ بي اي، آغا خان اي آءِ ڊي ۽ ٻين ادارن ۾ سنڌيءَ جو گائيڊ ٽرينر (تربيتڪارن جو تربيتڪار) ۽ مينيوئل ٺاهڻ جو تجربو رکندڙ آهي. تربيتڪار پاران گهڻ-رنگي تدريسي طريقي تحت جوڙيل ماڊيول سان ڪلاس ۾ گهڻ رُخي تربيت ڪرائي پئي وئي. جنهن ۾ مختلف تربيتي ۽ تدريسي حڪمت عمليون ۽ طريقا استعمال ڪيا پئي ويا. مشاهدو آهي ته 15 شاگردن مان رڳو ٻن ۾ بجليئل سنڌي ڪمپوزنگ جي مهارت هئي. سندن پيشڪشن ۾ روايتي انداز سان رڳو ڳالهائڻ ۽ لکڻ کي ترجيح ڏني پئي وئي. ٽيبل 01: مجموعي عددي جائزو

ادارو	ڪُل شاگرد ۽ شاگردياتيون	سنڌي ڪمپوزنگ ۾ مهارت	مقرر استاد ۽ بجليئل مهارت
آءِ بي اي سکر	30	02	01 مان 01
جي سي اي سکر	91	04	03 مان 01
ايس ايل اي سکر	19	06	01 مان 01
ڪُل تعداد	140	140 مان 12	05 مان 03

جيئن مٿين ٽيبل مان ظاهر آهي، ته ڄاڻايل تنهي ادارن ۾ بي ايد انرز پروگرام جي ڪُل 140 شاگردن (اڪثريت شاگردياتيون) مان 12 شاگرد ۽ 05 استادن مان 03 استاد سنڌي ڪمپوزنگ جي مهارت رکندڙ هئا. مجموعي تجزياتي نتيجا ٻڌائڻ ٿا ته مجموعي طور سنڌي ٻوليءَ جا اڪثر استاد روايتي استاد-مرڪزيت واري تدريسي کي لکڻ ۽ ڳالهائڻ جي صورتن سان استعمال ڪري رهيا هئا، جنهن ۾ گهڻي ادبي مواد ۽ ٿوري وضاحتي گرامر توڙي ٻين لسانياتي پاسن جي معلومات منتقل ڪئي پئي وئي. اهڙي تدريسي ڏانهن شاگردن جي موٽ عدم دلچسپيءَ واري ۽ نفسياتي طور غير اهم سمجهڻ واري رهي. اهو طريقو شاگردن جي سنڌي ڳالهائڻ، پڙهڻ ۽ لکڻ جي صلاحيتن جي سُڌاري لاءِ گهڻو ڪارآمد نه هو. اهو پڻ سامهون آيو ته شاگرد-استادن مان گهڻا سنڌي صوتيات ۽ گرامر کان چڱيءَ ريت واقف نه هئا ۽ سندن تربيتڪار استادن جي گهڻائيءَ ۾ پڻ جديد بجليئل تدريسي طريقن لاءِ گهربل ٿول استعمال ڪرڻ جي اهليت نه هئي. جڏهن ته مختلف نمونن سان بجليئل انداز تدريسي ڏانهن شاگردن جو رويو خوشگوار حيرت ۽ دلچسپيءَ وارو هو. ٻئي پاسي سونپيل ڪمن جي ڊيٽا جي تنقيدي جائزي مان ظاهر ٿيو ته ”ملٽي مڊيل طريقن“ جا نمونا سنڌي ٻوليءَ جي تدريسي ۾ ڪاميابيءَ سان ضم ڪري سگهجن ٿا. هي اڀياس سنڌي ٻوليءَ جي تعليم ۾ ملٽي مڊل لسانياتي ڄاڻ کي اپنائڻ جي اهميت تي زور ڏئي ٿو.

5. بحث (Discussion)

ان سوال ته ڇا استادن جي تعليم ۽ تربيت ۾ سنڌي تدريسي لاءِ ملٽي مڊيل ايپروچ ڊيجيٽل ذريعن سان اختيار ڪري سگهجي ٿي؟ جي جواب ۾ چئي سگهجي ٿو ته ها هاڻ موجوده سنڌيءَ جو انٽرنيٽ جي ٻولين ۾ شمار آهي، ان ۾ بجليئل طرح سان ايتري ترقي ٿي چڪي آهي جو سنڌي تدريسي لاءِ مختلف بجليئل طريقن جا نمونا سنڌي ٻوليءَ جي تدريسي ۾ ڪاميابيءَ سان ضم ڪري سگهجن ٿا. ان جي شروعات استادن جي تعليم جي تربيتي ادارن کان ٿي چڪي آهي. مگر گڏوگڏ گهڻيون آزمائشون به درپيش آهن.

بجليئل سنڌي مواد جي دستيابي

سنڌيءَ ۾ ڊجيٽل ڪمپوزنگ ٿئي پئي ۽ هيٺين سطح لاءِ گهريل ڊجيٽل تدريسي مواد يا اسم انٽرنيٽ تي به ميسر آهن. جهڙوڪ؛ آنلائن ڊڪشنريون، ٻولي سيکيا ايپ، ڊجيٽل صوتياتي چارٽ، اي پوسٽر، اي چارٽ، بروشر، اي بڪ، اي اسٽوري، تعليمي آڊيو، وڊيو وغيره. اهڙو مواد سنڌ حڪومت جي مختلف تعليمي ۽ تربيتي ادارن ۽ پروجيڪٽن جهڙوڪ؛ سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ، ٽي ٽي آءِ، ڊڪار، ايس آر پي، سنڌي ٻولي اٿارٽي، پرڳڙي انسٽيٽيوٽ وغيره جي ويب سائين تي سنڌي تدريسي ۽ سيکيا جو مواد موجود آهي. اهڙيءَ طرح ڪيترن ئي يُوٽيوُب چينلن، فيس بڪ پيجن ۽ ٻين سوشل ميڊيا پليٽفارمن تي پڻ اهڙو مواد ميسر آهي.

ڊجيٽل سنڌي تدريسي لاءِ ميسر مواد

سنڌي ٻولي تدريسي لاءِ ميسر مواد جون لنڪ:

<https://learn.sindhila.edu.pk/alphabets/ipl>

<https://learn.sindhila.edu.pk/alphabets/ipl>

<https://youtube.com/@meerins?si=XSPpTEVAfpk4v2tu>

[Sindhi Language and Literature | سنڌي ورجوئل لائبريري](https://www.youtube.com/@SindhiLanguageAuthority)

[Online Sindhi Learning - A Project of Sindhila](https://www.youtube.com/@SindhiLanguageAuthority)

<https://learn.sindhila.edu.pk/#course>

<https://dic.sindhila.edu.pk/>

http://www.emis.gob.pk/PRP/PRP_RWMetrial.html#!/grades/2

<https://sindhilanguagelibrary.com/books/info/90>

<https://www.youtube.com/watch?v=ABi15hJSLOM&pp=ygUUC2luZGhplHBob25lbWUgc291bmQ%3D>

<https://www.youtube.com/@SindhiLanguageAuthority>

<https://www.youtube.com/@sindhianiboli8121>

ان ڪانسواءِ ايم ايس ورد، گوگل ڊاڪس، گوگل ٽرانسليٽريشن، اي آءِ جي ڇيٽ جي پي ٽي، ڊيپ سيڪ، گروڪ وغيره تي سنڌي موجود آهي، جنهن ذريعي گهربل مواد تخليق ڪري سگهجي ٿو. مقالي جي پڇاڙيءَ ۾ ڪجهه مددگار لنڪ حوالي طور ڏنا ويا آهن.

درپيش آزمائشون :

مواد جي دستيابيءَ جي ڪري ئي استادن جي تربيتي ادارن کان سنڌيءَ ۾ گهڻ-رنگي تدريسي طريقي جي شروعات ٿي چڪي آهي. مگر گڏوگڏ هيٺيون آزمائشون به درپيش آهن.

روايتي تدريسي طريقيڪار جي مشق: روايتي تدريسي طريقيڪار هاڻ مدي خارج ٿي چڪو. ان جي مشق مرحليوار بند ٿيڻ گهرجي. ڊجيٽل ذريعن تائين عام رسائيءَ واري ماحول ۾ نوجوان ان طريقي ۾ دلچسپي نه هئڻ سبب تيار ڪون ٿو ٿئي. سنڌي ٻوليءَ جي تدريس کي شاگرد-مرڪزيت واري ۽ جديد ڊجيٽل تدريسي طريقن سان ترتيب ڏيڻ جي ضرورت آهي، جو اهو طريقو دلچسپ ۽ تعميري طرح مشغول رکندڙ هئڻ ڪري گهڻو اثرائتو آهي.

گهربل قابليت ۽ مهارت جي کوٽ : ادارن ۾ مقرر غير تربيت يافتا استادن توڙي پڙهندڙ شاگردن ۾ ڊجيٽل سنڌي مهارت جي کوٽ آهي. انهن ۾ خاص ڪري سنڌي ڪمپوزنگ جي مهارت پيدا ڪرڻ جي ضرورت آهي.

ڊجيٽل وسيلن ۽ مواد جي ڪميابي: استادن جي تعليم جي خاص ڪري سرڪاري ادارن ۾ ڊجيٽل وسيلن جي کوٽ آهي. استادن ۽ شاگردن ۾ ڊجيٽل سنڌي مهارت جي کوٽ جي پورائي ۾ ڊجيٽل ضرورتن جي گهٽ دستيابي هڪ رڪاوٽ آهي. استاد چيپل لٽريسيءَ کي ترجيح ڏين ٿا جو کين سنڌيءَ ۾ ڪمپوزنگ ۽ ٽيڪنالاجي سامان جي استعمال لاءِ وڌيڪ محنت به ڪرڻي پوي ٿي. ان ڪانسواءِ تدريس لاءِ گهربل ڊجيٽل سنڌي مواد به گهڻو ۽ آسانيءَ سان ميسر ڪونهي. ان جي ڪميابيءَ ۾ گهڻ-رنگي تدريسي طريقي جي عملي مشق محال آهي. تدريس لاءِ گهربل ڊجيٽل سنڌي مواد جي واڌاري جي سخت ضرورت آهي.

لساني معتبرائپ جو عنصر (Prestige Factor): سنڌ جي موجوده گهڻ بوليائي سماج ۾ هاڻ سنڌي نه پر انگريزي ۽ اردوءَ کي لساني معتبرائپ حاصل آهي. سنڌيءَ لاءِ عام طور نفساتي قبوليت نه هئڻ ڪارڻ ادارن ۾ به استادن ۽ شاگردن جو ڏانهن گهڻي قدر ڪمٽريءَ وارو ۽ غير ترجيحي رويو آهي. سنڌي آڊيو ڊيويا اسڪرين مواد تدريس لاءِ استعمال ڪرڻ کي نفسياتي قبوليت به ڪونهي. اڪثر سنڌي شاگردن جي موبائيلن ۾ سنڌي ڪي بورڊ تائين انسٽال ٿيل ڪونهي. ملٽي ميڊيل ڪورس گائيد جي ضرورت: سنڌيءَ ۾ گهڻ-رنگي طريقه تدريس ظاهر آهي ته هڪ ڪورس گائيد تحت ٿيندي، جيڪو ميسر نه آهي.

6. سفارشون (Recommendations)

ملٽي ميڊيل نموني جي سنڌي تدريس کي ترجيح ڏئي روايتي انداز کي مرحلي وارا گهڻايو وڃي. خاص ڪري گرامر ۽ صوتيات جي ميدانن ۾ ڊجيٽل ملٽي ميڊيل تدريسي طريقي جو استعمال نهايت ڪارگر ثابت ٿيندو.

استادن جي تعليم جي ادارن ۾ سنڌي پڙهائيندڙ استادن لاءِ ڊجيٽل سنڌيءَ جي مهارتن لاءِ تربيتي پروگرام ڪرايا وڃن. ضروري آهي ته کين ڊجيٽل اوزارن جهڙوڪ؛ سمارٽ موبائيل، ليپ ٽاپ، سي ڊي پليئر، ملٽي ميڊيا پروجيڪٽر، پرنٽر، اسڪينر وغيره جو استعمال ڪرڻ اچي.

سنڌي تدريس لاءِ هڪ ملٽي ميڊيل ڪورس گائيد جي ضرورت جو پورا ٿيڻ گهرجي. ان ڏس ۾ بي ايد آنرس ۾ ”سنڌي تدريس“ جي عنوان سان موجود ڪورس گائيد کي نئين سر ترتيب ڏيئي جديد ملٽي ميڊيل هدايتن سان پڙهيو وڃي.

ڊجيٽل سنڌي تدريس لاءِ گهربل ضرورتن جي پورائي ۽ مواد جي واڌاري لاءِ لاڳاپيل ادارن کي ڪوششون وٺڻ گهرجن. سنڌيءَ ڏانهن نفسياتي قبوليت (Prestige Factor) جي بحالي لاءِ سماجي-سياسي حالتون ۽ اسڪول ڪلچر ذميوار آهن، تنهن ڪري ان ڏس ۾ سياسي-سماجي ڌرين، تعليمي ادارن ۽ تنظيمن کي تحرڪ وٺڻ گهرجي.

7. حاصل مطلب (Conclusion)

هن اڀياس ۾ اسان استادن جي تعليم ۾ سنڌي تدريس لاءِ رائج روايتي طريقيڪار ۽ ملٽي ميڊيل پيداگاجي اختيار ڪرڻ جي حوالي کان اڳ ڄاڻايل ٿن استادن جي تربيتي ادارن جي اڀياسي نموني طور (ڪيس اسٽڊي) جانچ ڪئي وئي، جنهن ۾ اهو

نتيجو سامهون آيو ته، اڪثريتي استادن توڙي شاگردن پاران روايتي تدريسي طريقي کي ترجيح ڏني وڃي ٿي، پر ساڳي وقت ڪجهه استادن پاران هڪ حد تائين ڊجيٽل سنڌي استعمال ڪندي محدود ملٽي مدٽيل تدريسي طريقو اختيار ڪيو پيو وڃي.

اهو به مشاهدي ۾ آيو ته استادن جي تربيتي ادارن جي ڪجهه پراجيڪٽن ۾ ان طريقي سان عملي مشق شروع ٿي چڪي آهي. پر ان طريقي کي ڪاميابيءَ سان مڪمل طور ضم يا اختيار ڪرڻ ۾ ڪجهه آزمائشون درپيش آهن. جهڙوڪ؛ روايتي تدريسي طريقيڪار جي مشق، شاگردن توڙي غير تربيت يافته استادن ۾ ڊجيٽل سنڌي مهارت جي کوٽ، ادارن ۾ ڊجيٽل ضرورتن جي گهٽ دستيابي، تدريس لاءِ گهربل ڊجيٽل سنڌي مواد جي واڌاري جي ضرورت، لساني معتبرائپ جو عنصر (Prestige Factor) ۽ نفساني قبوليت نه هئڻ ڪارڻ استادن ۽ شاگردن جو غير ترجيحي رويو، ملٽي مدٽيل ڪورس گائيڊ جي ضرورت وغيره انهن آزمائش جي حل لاءِ ڪجهه سفارشي قدم کڻجن ته ان ڏس ۾ گهڻو اڳتي وڌي سگهجي ٿو. هي اڀياس سنڌي ٻوليءَ جي تعليم ۾ ملٽي مدٽيل لسانياتي ڄاڻ کي اپنائڻ جي اهميت تي زور ڏئي ٿو. هن ۾ استادن جي تعليم ۾ سنڌي ٻوليءَ جي تدريس لاءِ ”ملٽي مدٽي“ طريقي کي شامل ڪرڻ جي تدريسي اثرن تي پڻ بحث ڪيو ويو آهي.

8. حوالا (References)

International Literacy Association. Hundley, M., & Holbrook, T. (2013). Set in stone or set in motion? Multimodal and digital writing with preservice English teachers. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 56(6), 500–509.

Mary Kalantzis Kalantzis, M. (1997). Histories of pedagogy, cultures of schooling. In Bill Cope, B. Cope & M. Kalantzis (Eds.), *The power of literacy* (pp. xx–xx). Falmer Press.

Katie Davis Davis, K., Christodoulou, J., Seider, S., & Howard Gardner Gardner, H. (2011). The theory of multiple intelligences. In Robert J. Sternberg R. J. Sternberg & S. B. Kaufman (Eds.), *The Cambridge handbook of intelligence* (pp. 485–503). Cambridge University Press.

سنڌيءَ جي تدريس. ڪورس گائيڊ. 2016. هائير ايجوڪيشن ڪميشن پاڪستان.